

Presencia de *Gyraulus chinensis* y *Physella acuta* en los arrozales de Navarra

Presence of *Gyraulus chinensis* and *Physella acuta* in the rice fields of Navarre

Juan María BARBARIN¹, Mariano Luis LARRAZ² & Javier OSCOZ^{2,3}

Recibido el 8-X-2024. Aceptado el 4-XII-2024

RESUMEN

Se ha estudiado la presencia y distribución de dos especies de moluscos exóticos (*Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848) (F. Planorbidae) y *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) (F. Physidae) en los arrozales de Navarra (España). Ambas especies han sido halladas en todos los arrozales estudiados, en un rango de altitud de 196-368 m. Ambas especies tuvieron altas abundancias en los arrozales, especialmente en el caso de *G. chinensis*. Este trabajo representa la primera cita de *G. chinensis* para Navarra.

ABSTRACT

The presence and distribution of two species of exotic Mollusca (*Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848) (F. Planorbidae) and *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) (F. Physidae) in rice fields in Navarra (Spain) have been studied. Both species have been found in all the rice fields studied, in an altitude range of 196-368 m. Both species had high abundances in the rice fields, especially in *G. chinensis*. This work is the first record of *G. chinensis* in Navarra.

PALABRAS CLAVE: *Gyraulus chinensis*, *Physella acuta*, arrozales, Navarra.

KEY WORDS: *Gyraulus chinensis*, *Physella acuta*, rice fields, Navarra

INTRODUCCIÓN

La presencia de especies exóticas invasoras es un hecho cada vez más frecuente en numerosos lugares del planeta, estando considerada como una de las causas principales de la pérdida de biodiversidad y de la extinción de especies (BELLARD ET AL. 2016, GENTILI

ET AL. 2021). El determinar su distribución y el estado de las poblaciones es una fuente de conocimiento que aporta datos históricos de cara al futuro, permitiendo conocer la posible evolución de estas poblaciones (aumento, disminución, estabilización o desaparición),

¹ Sociedad de ciencias Aranzadi, Zorroagaina, 11, 20014, San Sebastián, Guipúzcoa, E-mail: barba303@hotmail.com

² Departamento Biología Ambiental, Facultad Ciencias, Universidad Navarra, Apdo. 177, E-31080, Pamplona, Navarra, España. E-mail: mlarraz@external.unav.es y joscoz@alumni.unav.es

³ TRAGSATEC, Departamento Biología Ambiental, Facultad Ciencias, Universidad Navarra, c/ Irunlarrea 1, 31008 Pamplona, Navarra, E-mail: joscoz@tragsa.es

Figura 1. Parcela de arrozal en Caparroso (Navarra), UTM: 30TXM086895, 27-08-2021 (Foto J.M. Barbarin).

Figure 1. Plot of rice field in Caparroso (Navarra), UTM: 30TXM086895, 08-27-2021 (Photo J.M. Barbarin).

tanto de manera natural o tras la adopción de posibles medidas encaminadas a su control o su erradicación.

Diversos autores han señalado la importancia de los cultivos de arroz en la dispersión de algunas especies exóticas, al actuar como facilitadores para el establecimiento de especies exóticas (VALLS ET AL. 2014). El cultivo del arroz (Fig. 1) presenta la característica de necesitar un periodo de tiempo en el que el terreno debe estar inundado, lo que puede permitir el desarrollo de una comunidad temporal de invertebrados acuáticos que incluya a especies de moluscos. La Comunidad Foral de Navarra cuenta con algunos cultivos de arroz en parte de su zona sur (la llamada Ribera de Navarra). Los arrozales de Navarra se desarrollan sobre suelos salino-sódicos, arcillosos que permiten el embalsamiento del agua en las parcelas, en las que el rango de pH oscila entre 7 y 8,5. El ciclo de cultivo del arroz en Navarra se inicia con la siembra entre finales de abril y mediados de mayo (Orden Foral 41/2020 de 3 de marzo). El campo permanece inun-

dado hasta mediados o finales de septiembre, haciéndose la recolección del arroz a mediados de octubre o incluso a principios de noviembre (VICENTE & DONÉZAR 2004) en función de la humedad del grano.

En este trabajo se estudió la fauna de moluscos acuáticos presentes en los arrozales navarros, presentándose la distribución de dos especies de moluscos alóctonos: *Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848) (Familia Planorbidae Rafinesque, 1815) y *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) (Familia Physidae Fitzinger, 1833).

Gyraulus chinensis (= *Planorbis chinensis* Dunker, 1848) es una especie nativa de Asia que fue introducida en Italia y en la Camarga francesa a través de los cultivos de arroz (MEIER-BROOK, 1983), siendo citada en España por primera vez en 1979 (RIVAS-RODRÍGUEZ ET AL. 2010). Es una especie que habita pequeñas lagunas o masas de agua estancada permanentes o temporales, sobre todo arrozales (MEIER-BROOK, 1983), aunque también se encuentra en zonas próximas a los mismos y puede

Figura 2. Localización de los arrozales estudiados (áreas blancas), señalando los puntos de muestreo (flechas rojas) y las estaciones climatológicas (flechas azules). Imagen de Google Earth.

Figure 2. Location of the studied rice fields (white areas), indicating the sampling points (red arrows) and the weather stations (blue arrows). Image from Google Earth.

colonizar tramos de agua con corriente media (GÓMEZ & VIDAL-ABARCA 1988, SOLER ET AL. 2006, QUIÑONERO-SALGADO & LÓPEZ-SORIANO 2013). Incluso se ha citado su presencia en invernaderos, acuarios y fuentes termales (BERAN & GLÖER 2006). La especie habita sustratos tanto blandos (limos y arcillas) como duros (gravas), tanto en lugares sin macrófitos como donde la vegetación acuática sea densa (VIDAL-ABARCA ET AL. 1991). En el Delta del Ebro se ha encontrado viviendo en aguas con temperaturas de hasta 28 °C (QUIÑONERO-SALGADO & LÓPEZ-SORIANO 2013). Parece ser una especie sensible a la contaminación orgánica y no tolerar altas concentraciones de sales (VIDAL-ABARCA ET AL. 1991), si bien en el Delta del Ebro ha sido hallada en arrozales localizados a pocos metros del mar (QUIÑONERO-SALGADO & LÓPEZ-SORIANO 2013). En la península Ibérica ha sido citada en Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Delta

del Ebro, Madrid, Cádiz, Cáceres, Badajoz y Portugal (BECH-TABERNER & ALTAMIRAS-ROSET 2003, SOLER ET AL. 2006, OSOZO ET AL. 2010, RÍOS 2021).

Physella acuta (= *Physa acuta* Draparnaud, 1805) es una especie originaria de Norteamérica, si bien el hecho de haber sido descrita primero en Europa en 1805 hizo que durante tiempo se considerara nativa de Europa (GERMAIN 1931), más aún puesto que hasta los años 90 no fue citada en Norteamérica (GARCÍA-BERTHOU ET AL. 2007). Sin embargo, la falta de registro subfósil o conchas en sedimentos antes del siglo XVIII (LOŽEK 1964), así como algunos estudios morfológicos comparativos (ANDERSON 2003) y estudios de reproducción cruzada y aislamiento reproductivo (DILLON ET AL. 2002), son pruebas del origen americano de la especie. La introducción de la especie en Europa parece ser que se produjo por medio del comercio del algodón (ANDERSON 2003), aunque otros autores indican que pudo introducirse

Tabla I. Medias mensuales de las temperaturas máxima, media y mínima en las tres estaciones meteorológicas entre los años 2015-2019 (datos tomados de www.meteo.navarra.es). (¹sin datos en el año 2018).

Table I. Monthly averages of maximum, mean and minimum temperatures at the three meteorological stations between 2015-2019 (data taken from www.meteo.navarra.es). (¹without data in 2018).

ESTACIÓN MES	ARGUEDAS EL YUGO			CARCASTILLO LA OLIVA			TRAIBUENAS – INTIA ¹		
	Tº Max	Tº Media	Tº Min	Tº Max	Tº Media	Tº Min	Tº Max	Tº Media	Tº Min
ABRIL	18,31	12,22	7,16	18,91	12,34	5,87	18,94	12,13	5,31
MAYO	22,23	15,66	10,11	22,99	16,17	9,55	21,99	14,94	8,01
JUNIO	28,66	20,95	14,39	29,07	21,35	13,98	30,53	21,82	13,89
JULIO	31,49	23,23	16,54	31,83	23,75	16,26	31,51	23,29	16,06
AGOSTO	31,00	26,22	22,26	31,14	22,97	15,48	30,67	22,20	14,72
SEPTIEMBRE	25,90	19,03	13,64	26,53	18,91	12,22	25,77	17,97	11,12

por otros medios como comercio de plantas exóticas para jardines botánicos (VINARSKI 2017).

Se considera que es el molusco de agua dulce con mayor rango de distribución en el mundo, al estar presente, además de en Norteamérica, en Europa, África, Australia, Asia, Zonas Polares de Siberia y Sudamérica (DILLON *ET AL.* 2002, VINARSKI 2017, COLLADO *ET AL.* 2020). Es una especie ampliamente citada en la península Ibérica (VIDAL-ABARCA & SUÁREZ 1986), debido a ser una especie que se adapta fácilmente a diferentes condiciones ambientales, lo que le permite colonizar casi todos los medios dulceacuáticos, generalmente en sustratos de fango y/o limo, aunque también se encuentra en sustratos de bloques y piedras. Prefiere aguas con escasa corriente, ricas en nutrientes, y soporta la contaminación orgánica (IBÁÑEZ & ALONSO 2003, ÁLVAREZ-HALCÓN *ET AL.* 2012), incluso ha sido citada en depuradoras de aguas residuales (LARRAZ *ET AL.* 2007). Además, es una especie resistente a la desecación temporal, a temperaturas extremas de hasta 35 °C y a soportar una salinidad del 8‰ (GIROD *ET AL.* 1980, IBÁÑEZ & ALONSO 2003). Sus puestas son masas gelatinosas que contiene entre 40 y 180 huevos (GERMAIN 1931) y, según estudios de laboratorio, alcanzarían la madurez entre las 4 y las 6 semanas (SAHA *ET AL.* 2017).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han muestreado en distintas épocas del año un total de 21 puntos de muestreo en parcelas de arrozales situadas en 8 términos municipales, lo que abarcan todas las cuadrículas UTM de Navarra en las que se existen cultivos de arroz. En la figura 2 se indica la localización de las parcelas estudiadas, así como de las tres estaciones de meteorología (Arguedas – El Yugo, Caparrosa, la Oliva y Traibuenas) cercanas a dichas parcelas, de las cuales se han obtenido los datos climáticos correspondientes a los meses en los que los arrozales están anegados.

La metodología seguida ha consistido en la observación y recogida de muestras para el estudio cualitativo de las especies presentes. Las muestras se recogieron en el fondo de las parcelas, prospectando entre las plantas y raíces o tomando un poco de muestra de suelo que era filtrada luego en laboratorio, revisando luego la muestra para separar los ejemplares presentes. La identificación de estos se ha basado en: ÁLVAREZ-HALCÓN *ET AL.* (2012) y SOLER *ET AL.* (2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I se recogen las medias mensuales de las temperaturas máxima, media y mínima registradas en las esta-

Tabla II. Presencia de *Gyraulus chinensis* y de *Physella acuta* en los diferentes puntos y fechas muestreados en los arrozales de Navarra (C: conchas y ejemplares muertos; ej: ejemplares vivos).

Table II. Presence of *Gyraulus chinensis* and *Physella acuta* at the different points and dates sampled in the rice fields of Navarra (C: shells and dead specimens; ej: live specimens).

Localidad	Fecha	UTM	Altitud (m.)	<i>G. chinensis</i>	<i>Ph. acuta</i>
Arguedas	16-06-2018	30TXM168664	259	22 ej + 8 C	16 ej + 66 C
Arguedas	16-06-2018	30TXM170656	260	595 C	6 ej
Arguedas	01-11-2018	30TXM167653	259	9 ej + 4 C	20 C
Arguedas	01-11-2018	30TXM176687	263	42 C	55 C
Arguedas	01-11-2018	30TXM141702	261	5 C	15 C
Arguedas	10-06-2020	30TXM167673	262	32 ej + 3 C	4 ej
Carcastillo	28-12-2019	30TXM306894	359	2 ej - 13 C	22 C
Carcastillo	28-12-2019	30TXM329872	368	4 C	9 C
Carcastillo	27-08-2021	30TXM325916	319	5 ej + 1 C	3 ej
Caparroso	28-12-2019	30TXM109900	304	15 C	11 C
Caparroso	27-08-2021	30TXM083890	237	29 ej + 2 C	6 C
Caparroso	27-08-2021	30TXM086895	256	11 ej	31 ej
Marcilla	27-08-2021	30TXM062882	242	22 ej + 6 C	4 C
Mélida	28-12-2019	30TXM209910	324	1 ej + 32 C	6 C
Mélida	27-08-2021	30TXM218912	271	14 ej + 2 C	10 ej + 1 C
Murillo el Cuende	28-12-2019	30TXM148877	331	5 C	21 C
Murillo el Cuende	27-08-2021	30TXM162867	265	5 C	10 ej
Villafranca	28-12-2019	30TXM050816	289	2 ej	12 C
Villafranca	28-12-2019	30TXM059838	282	3 C	8 ej
Santacara	27-08-2021	30TXM199923	272	9 C	9 C
Tudela	27-08-2021	30TXM169617	196	14 ej + 16 C	6 ej + 3 C

ciones meteorológicas consideradas en este estudio durante el periodo 2015-2019, en los meses en que los arrozales están anegados. Las temperaturas encontradas en dicho periodo estarían dentro de los valores de temperatura idóneos para el desarrollo de la especie en los meses de junio a septiembre. La Tabla II muestra los resultados hallados en los diferentes muestreos realizados en todas las parcelas de arroz estudiadas, siendo las únicas especies de moluscos halladas *G. chinensis* (Figs. 3-5) y *Ph. acuta* (Fig. 6). La figura 7 muestra la distribución de ambas especies en las cuadrículas UTM donde se localizan los arrozales estudiados, ambas especies se encuentran en todas las cuadrículas marcadas. Se han encontrado un total de 163 ejemplares y 770 conchas de *G. chinensis* y 94 ejemplares y 260 conchas de *Ph. acuta*. Los ejemplares estudiados de

G. chinensis presentan una concha con 4-4,5 vueltas de espira y hasta 4 mm de diámetro, presentando una ligera carena en su última vuelta (Fig. 4A-C); por transparencia se ve el manto de una coloración clara moteada de manchas muy oscuras (Fig. 3); su aparato reproductor presenta la próstata con 14 lóbulos (Fig. 5). Estos caracteres coinciden con las descripciones dadas para esta especie por los siguientes autores: MEIER-BROOK (1983), BERAN & GLÖER (2006) y SOLER ET AL. (2006). Se diferencia de *Gyraulus albus* (Müller, 1774) por la ausencia de carena en esta especie, de *Gyraulus crista* (Linnaeus, 1758) pues este presenta una estriación muy destaca, así como una fuerte carena y unas dimensiones más pequeñas (2 a 3 vueltas de espira y hasta 3 mm de diámetro). Esta es la primera cita de esta especie en el territorio de Navarra. Es de

Figura 3. Ejemplar vivo de *Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848) (Foto Dr. E. Baquero, Dpt. Biología Ambiental UNAV).

Figure 3. Live specimen of *Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848) (Photo Dr. E. Baquero, Department of Environmental Biology UNAV).

destacar que en el caso de *G. chinensis* es frecuente encontrar conchas de ejemplares adultos deformes (Fig. 4 D-F).

Las dos especies ha sido halladas en todas las parcelas de arroz estudiadas, en un rango de altitud entre los 196 y los 368 m. La presencia de ambas especies en los arrozales de Navarra no es extraña, puesto que se sabe que *G. chinensis* es una especie bastante ligada a los arrozales (ÁLVAREZ-HALCÓN ET AL. 2012), mientras que *Ph. acuta* es una especie alóctona con amplia distribución en ambientes de aguas estancadas o de escasa corriente, como serían los cultivos de arroz cuando están inundados. En el periodo de inundación de las parcelas de arroz se capturaron tanto ejemplares neonatos, como juveniles y adultos, además de conchas de adultos, mientras que en invierno se encontraron principalmente conchas de ejemplares adultos. De acuerdo con los datos conocidos sobre la biología de estas especies, durante el periodo de inundación de las

parcelas estudiadas pudieran haberse desarrollado varias generaciones, lo que podría llevar a que se alcanzaran elevadas densidades en su población. De hecho, las observaciones realizadas en el presente estudio indicarían que, sobre todo en el caso de *G. chinensis*, se alcanzarían altas densidades en su población, como se desprende del hecho de que en el escaso terreno de recolección tomado en una parcela de Arguedas en junio de 2018 se llegaron a contabilizar casi 600 conchas y ejemplares muertos recientemente. Las abundancias observadas para *Ph. acuta* fueron menores, pero destacables. En las muestras de las parcelas donde se encontraron ejemplares vivos se encontraron promedios de 13,6 ejemplares de *G. chinensis* y 10,4 ejemplares de *Ph. acuta*. Considerando conjuntamente ejemplares vivos y conchas halladas en cada muestra analizada, se encontraron promedios de 44,2 individuos para *G. chinensis*, y de 16,9 individuos para *Ph. acuta*.

Figura 4. *Gyraulus chinensis*. A-C: conchas de ejemplar adulto (diámetro 2,3 mm); D-F: ejemplar adulto déforme (diámetro 2,9 mm) (Foto Dr. E. Baquero, Dpt. Biología Ambiental UNAV).

Figure 4. *G. chinensis*. A-C: shells of an adult specimen (diameter 2.3 mm); D-F: deformed adult specimen (diameter 2.9 mm) (Photo Dr. E. Baquero, Dpt. Environmental Biology UNAV).

La elevada densidad poblacional que parece existir para ambas especies exóticas haría que se pudiera facilitar la dispersión de éstas a parcelas cercanas por movimientos de maquinaria. Por otra parte, también se podría producir una dispersión a humedales o masas de agua más alejadas por medio de las aves acuáticas, fauna frecuente en los arrozales en diferentes momentos, ya que se ha citado que existe una dispersión de

moluscos por medio de las aves acuáticas (FIGUEROLA & GREEN 2002, GREEN ET AL. 2002, SOUSA ET AL. 2008).

Cabría preguntarse cómo *G. chinensis* y *Ph acuta* son capaces de permanecer en las parcelas de arroz en los periodos de sequía, ya que siguen apareciendo en los sucesivos años. Una opción a barajar sería que las especies podrían permanecer enterradas en la tierra hasta un nuevo periodo de inundación. Si esto no

Figura 5. Aparato reproductor de *Gyraulus chinensis*. Abreviaturas, bc: bolsa copulatrix; ot: ovotestis; pr: próstata; ut: útero (Foto Dr. E. Baquero, Dpt. Biología Ambiental UNAV). Figura 6. Concha de *Physella acuta* adulta (altura 9,9 mm) (Foto Dr. E. Baquero, Dpt. Biología Ambiental UNAV).

Figure 5. *G. chinensis* reproductive apparatus. Abbreviations, bc: bursa copulatrix; ot: ovotestis; pr: prostate; ut: uterus (Photo Dr. E. Baquero, Dpt. Environmental Biology UNAV). Figure 6. Shell of adult *Physella acuta* (height 9.9 mm) (Photo Dr. E. Baquero, Department of Environmental Biology UNAV).

fuera posible las especies debieran ser introducidas, bien transportadas por las aves o por maquinaria agrícola, o por otros vectores. Sin embargo, para *G. chinensis* significaría que debiera haber

otros ambientes acuáticos donde sería abundante, y ya se ha comentado que esta especie estaría muy asociada a los arrozales. Debido a ello se cree que la especie debe permanecer de alguna

Figura 7. Distribución en cuadrículas UTM de *G. chinensis* y *Ph. acuta* (Draparnaud, 1805) en los arrozales de Navarra.

Figure 7. Distribution in UTM grids of *G. chinensis* and *Ph. acuta* (Draparnaud, 1805) in the rice fields of Navarra.

manera resistiendo en las parcelas a la espera de una nueva época favorable, pero sería una cuestión a estudiar con más detenimiento en el futuro.

Pese a las elevadas densidades que alcanzarían ambas especies, no parece que produzcan daños en los cultivos de arroz, o al menos los agricultores consultados en la zona no eran conscientes de existir daños en los cultivos, aunque desconocían la presencia de ambas especies en las parcelas de arroz. Sin embargo, no se sabe con certeza si la elevada densidad de ambas especies

podría estar afectando de alguna manera bien al cultivo de arroz o bien a la biodiversidad de la zona, por ejemplo, por competir por los mismos recursos con organismos nativos, si bien a la vez pueden suponer una fuente de alimento para otros organismos acuáticos presentes en los arrozales. Estas cuestiones sobre la posible influencia en los cultivos y en las comunidades de organismos que se desarrollan en ellos podrían ser temas a analizar en futuros estudios sobre estas especies exóticas en los arrozales.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ-HALCÓN R.M., OSOZ J. & LARRAZ M.L. 2012. *Guía de Campo. Moluscos acuáticos de la Cuenca del Ebro*. Confederación Hidrográfica del Ebro, 147 pp.

ANDERSON R. 2003. *Physella (Costatella) acuta* (Draparnaud) in Britain and Ireland, its taxonomy, origins and relationship to other introduced. *Physidae Journal of Conchology*, 38: 7-21.

- BECH-TABERNER M. & ALTAMIRAS-ROSET J. 2003. Nuevas aportaciones al conocimiento de los moluscos actuales y del cuaternario en Extremadura: I. Malacofauna dulceacuícola. *Revista de Estudios Extremeños*, 2: 837-870.
- BELLARD C., CASSEY P. & BLACKBURN T.M. 2016. Alien species as a driver of recent extinctions. *Biology Letters*, 12: 20150623.
- BERAN L. & GLÖER P. 2006. *Gyraulus chinensis* (Dunker, 1848) – a new greenhouse species for the Czech Republic (Gastropoda: Planorbidae). *Malacologica Bohemoslovaca*, 5: 25-28.
- COLLADO G.A., VIDAL M.A., TORRES-DÍAZ C., CABRERA F.J., ARAYA J.F. & DARRIGAN G. 2020. Morphological and molecular identification of the invasive freshwater snail *Physa acuta* (Gastropoda: Physidae) into Llanquihue Lake, Chilean Patagonia. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 92 (2): e20181101.
- DILLON R.T., WETHINGTON A.R., RHETT J.M. & SMITH T.P. 2002. Populations of the European freshwater pulmonate *Physa acuta* are not reproductively isolated from American *Physa heterostropha* or *Physa integra*. *Invertebrate Biology*, 121 (3): 226-234.
- FIGUEROLA J. & GREEN A.J. 2002. Dispersal of aquatic organisms by waterbirds: a review of past research and priorities for future studies. *Freshwater Biology*, 47 (3): 483-494.
- GARCÍA-BERTHOUE E., BOIX D. & CLAVERO M. 2007. Non-indigenous animal species naturalized in Iberian inland waters. In: Gherardi, F. (Ed.) *Biological invaders in inland waters: Profiles, distribution, and threats*, pp. 123-140.
- GENTILI R., SCHAFFNER U., MARTINOLI A. & CITTERIO S. 2021. Invasive alien species and biodiversity: impacts and management. *Biodiversity*, 22 (1-2): 1-3.
- GERMAIN L. 1931. *Mollusques terrestres et fluviatiles*. Faune de France, vol 21/22. Lechevalier, París, 897 pp.
- GIROD A., BIANCHI I. & MARIANI M. 1980. *Guida per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane. 7. Gasteropodi, 1 (Gasteropoda: Pulmonata: Prosobranchia: Neritidae, Viviparidae, Bithyniidae, Valvatidae)*. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 86 pp.
- GÓMEZ R. & VIDAL-ABARCA M.R. 1988. *Gyraulus chinensis* Dunker, 1848 (Pulmonata: Planorbidae) en la Península Ibérica. *Iberus*, 8 (1): 115-118.
- GREEN A.J., FIGUEROLA J. & SÁNCHEZ M.I. 2002. Implications of waterbird ecology for the dispersal of aquatic organisms. *Acta Oecologica*, 23: 177-189.
- IBÁÑEZ M. & ALONSO M.R. 2003. *Physella (Costatella) acuta* (Draparnaud, 1805) en las islas Canarias (Pulmonata Basommatophora: Planorbidae: Physidae). *Vieraica*, 31: 133-144.
- LARRAZ M.L., EQUÍSOAIN J.J., AGORRETA A. & OSCOZ J. 2007. *Physa acuta* Draparnaud, 1805 (Mollusca. Gastropoda) en plantas depuradoras de agua. *Noticario S.E.M.*, 47: 47-49.
- LOŽEK V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslowakie. *Rozprawy Ústředního Ústavu Geologického*, 31: 1-374.
- MEIER-BROOK C. 1983. Taxonomic studies on *Gyraulus* (Gastropoda: Planorbidae). *Malacologia*, 23 (1-2): 1-113.
- OSCOZ J., TOMÁS P. & DURÁN C. 2010. Review and new records of non-indigenous freshwater invertebrates in the Ebro River basin (Northeast Spain). *Aquatic Invasions*, 5 (3): 263-284.
- QUINONERO-SALGADO S. & LÓPEZ-SORIANO J. 2013. Moluscos dulceacuícolas invasores del Delta del Ebro (Cataluña, España). *Spira*, 5 (1-2): 59-71.
- RÍOS F. 2021. Catálogo comentado de los moluscos continentales de la provincia de Cádiz, Andalucía, España. *Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural*, 15: 11-25.
- RIVAS-RODRÍGUEZ S., SERVIA M.J., VIEIRALANERO R. & COBO F. 2010. Vectores, antigüedad y procedencia de las especies alóctonas de agua dulce naturalizadas en Galicia. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 19: 49-67.
- SAHA C., PARVEEN S., CHKRABORTY J., PRAMANIK S. & ADITYA G. 2017. Life table estimates of the invasive snail *Physa acuta* Draparnaud, 1805, occurring in India. *Ekología (Bratislava)*, 36 (1): 60-68.
- SOUSA R., ANTUNES C. & GUILHERMINO L. 2008. Ecology of the invasive Asian clam *Corbicula fluminea* (Müller, 1774) in aquatic ecosystems: an overview. *Annales de Limnologie-International Journal of Limnology*, 44 (2): 85-94.
- SOLER J., MORENO D, ARAUJO R. & RAMOS M.A. 2006. Diversidad y distribución de los moluscos de agua dulce en la comunidad de Madrid (España). *Graellsia*, 62 (número extraordinario): 201-252.
- VALLS L., RUEDA J. & MESQUITA-JOANES F. 2014. Rice fields as facilitators of freshwater invasions in protected wetlands: the case of Ostracoda (Crustacea) in the Albufera Natural Park (E Spain). *Zoological Studies*, 53 (68): 1-10.
- VICENTE A.M. & DONÉZAR M. 2004. Memoria del mapa y aprovechamiento de Navarra. 1/200.000. Dpto. Agricultura, Ganadería y Alimentación. Gobierno Navarra.

- VIDAL-ABARCA M.R., GÓMEZ R. & SUÁREZ M.L. 1991. Los planórbidos (Gastropoda: Pulmonata) de las aguas superficiales de la cuenca del río Segura: SE de España. *Iberus*, 10 (1): 119-129.
- VIDAL ABARCA M.R. & SUÁREZ M.L. 1986. *Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastrópoda & Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Listas de la Flora y Fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica, Publicación nº 2. Asociación Española de Limnología, 193 pp.
- VINARSKI M.V. 2017. The history of an invasion: phases of the explosive spread of the physid snail *Physella acuta* through Europe, Transcaucasia and Central Asia. *Biological Invasions*, 19: 1299-1314.